

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA GADJETLARNING BOSHLANG‘ICH TA’LIMGA IJOBIY VA SALBIY TA’SIRINING TAHLILI

Maxkamova Navbahori Jamshed Samarqand davlat pedagogika instituti
3 – kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648565>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylangan raqamli texnologiyalar va gadjetlarning boshlang‘ich sinf o‘quvchilari rivojlanishiga ko‘rsatadigan ta’siri tahlil qilinadi. Muallif raqamli vositalarning dars samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning qiziqishini uyg‘otish va individual ta’lim imkoniyatlarini kengaytirishdagi ijobiy jihatlarini yoritib beradi. Shu bilan birga, texnologiyalardan me’yordan ortiq foydalanish natijasida yuzaga keladigan jismoniy salomatlik, diqqat tarqoqligi va ijtimoiy muloqot yetishmovchiligi kabi salbiy oqibatlar ilmiy asoslanadi. Maqola yakunida pedagoglar va ota-onalar uchun raqamli va an’anaviy ta’lim usullari o‘rtasidagi muvozanatni saqlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: raqamli texnologiyalar, boshlang‘ich ta’lim, gadjetlar, interaktiv metodlar, kiber-xavfsizlik, zamonaviy o‘quvchi, ta’lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние цифровых технологий и гаджетов на развитие учащихся начальных классов. Автор освещает положительные аспекты использования цифровых инструментов в повышении эффективности уроков и расширении возможностей индивидуального обучения. Вместе с тем, рассматриваются негативные последствия чрезмерного использования технологий, такие как проблемы со здоровьем, рассеянность внимания и дефицит социального общения. В заключении даются практические рекомендации для педагогов и родителей по соблюдению баланса между цифровыми и традиционными методами обучения.

Ключевые слова: цифровые технологии, начальное образование, гаджеты, интерактивные методы, кибербезопасность, современный ученик, эффективность обучения.

Abstract. This article analyzes the impact of digital technologies and gadgets on the development of primary school students, which have become an integral part of the modern education system. The author highlights the positive aspects of digital tools in increasing lesson efficiency, stimulating student interest, and expanding individual learning opportunities. At the same time, the negative consequences resulting from excessive use of technology—such as physical health issues, distraction, and lack of social interaction—are scientifically examined. The article concludes by providing practical recommendations for educators and parents on maintaining a healthy balance between digital and traditional teaching methods.

Keywords: digital technologies, primary education, gadgets, interactive methods, cyber-safety, modern learner, educational efficiency.

Kirish. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan axborot asrida raqamli texnologiyalar inson faoliyatining barcha jabhalariga, jumladan, ta’lim sohasiga ham chuqur kirib bordi. Zamonaviy dunyoda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kundalik hayotini gadjetlar — planshetlar, smartfonlar va interaktiv qurilmalarsiz tasavvur qilish qiyin. Ta’lim tizimini raqamlashtirish nafaqat dars o‘tish uslublarini yangilashni, balki o‘quv jarayoniga butunlay yangicha yondashuvni talab etmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi raqamli texnologiyalar va gadjetlarning boshlang’ich sinf o’quvchilari o’quv-tarbiya jarayoniga ko’rsatadigan ijobiy va salbiy ta’sirlarini kompleks tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, maqolada texnologik imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, ularning zararli oqibatlarini kamaytirish bo’yicha pedagogik va metodik tavsiyalar ko’rib chiqiladi.

Asosiy qism. XXI asr axborot texnologiyalari asri sifatida e’tirof etilmoqda. Jamiyatning barcha sohalarida, xususan ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Boshlang’ich ta’lim bosqichi esa shaxsning intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim poydevor hisoblanadi. Shu sababli mazkur bosqichda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi zamon axborot texnologiyalari asri bo’lib, ta’lim tizimi ham bu jarayondan chetda qolmayapti. Ayniqsa, boshlang’ich ta’limda raqamli texnologiyalar va turli gadjetlardan foydalanish keng ommalashib bormoqda. Bu vositalar ta’lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish bilan birga, ayrim muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Boshlang’ich ta’lim bolaning shaxs sifatida shakllanishi, unda mantiqiy fikrlash va dunyoqarash poydevori qo’yiladigan eng muhim bosqichdir. Shu sababli, raqamli texnologiyalarning ushbu jarayondagi o’rni bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo’lib qolmoqda. Bir tomondan, texnologiyalar bilim olishni vizuallashtirish va darslarni qiziqarli o’yin shakliga keltirish orqali o’quvchining motivatsiyasini oshirsa, ikkinchi tomondan, ulardan nazoratsiz foydalanish bolaning ruhiy va jismoniy rivojlanishiga ma’lum xavflarni tug’dirishi mumkin.

Avvalo, raqamli texnologiyalarning ijobiy tomonlariga to’xtalsak, ular o’quvchilarning darsga bo’lgan qiziqishini oshiradi. Multimediali materiallar — video, animatsiya va interaktiv o’yinlar orqali bolalar murakkab mavzularni osonroq tushunadilar. Agar o’qituvchi dars davomida ta’limga daxldor bo’lgan saytlardan foydalanib dars o’tsa dars yanada samarali bo’ladi. Aynan bu metodlarni darsning mustahkamlash qismlarida foydalanish maqsadga muvofiq bo’lgan bo’lar edi. Odi og’zaki savol javoblardan o’quvchilar zerikadi, ammo bunday saytlardan foydalanib tayorlangan metodlar bolani o’qishga va darsga yanada qiziqtiradi. Qaysi saytlardan foydalansak bo’ladi? Masalan: "wordwall", "kahoot", "Matematik arqon tortish" "Topqir.uz" va boshqalar. Bundan tashqari, internet orqali keng va tezkor axborot olish imkoniyati mavjud bo’lib, bu o’quvchilarning mustaqil izlanish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, turli ta’limiy ilovalar yordamida har bir o’quvchi o’z imkoniyati va tezligiga qarab bilim olishi mumkin. Bu esa individual ta’limni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli vositalarning yana bir afzalligi — masofaviy ta’limni tashkil etish imkoniyatidir. Ayniqsa, turli sabablarga ko’ra maktabga bora olmaydigan bolalar uchun bu juda qulay hisoblanadi. Shu bilan birga, bolalar yoshligidanoq raqamli savodxonlikka ega bo’lib boradilar, bu esa kelajakda ularning zamonaviy kasblarni egallashida muhim rol o’ynaydi.

Masofaviy ta’lim o’quv rejaları va o’quv dasturlariga muvofiq ta’lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko’nikmalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda Internet jahon axborot tarmog’idan foydalangan holda masofadan turib olishga qaratilgan [1].

Biroq, gadjetlardan haddan tashqari foydalanish salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Eng avvalo, bu bolalar sog’lig’iga ta’sir qiladi. Uzoq vaqt telefon yoki planshetga qarab o’tirish ko’zning charchashiga, umurtqa pog’onasi bilan bog’liq muammolarga hamda

jismoniy faollikning kamayishiga sabab bo’ladi. Bundan tashqari, bolalarda gadjetlarga qaramlik paydo bo’lishi mumkin, bu esa ularning o’qishga bo’lgan e’tiborini pasaytiradi.

Yana bir muhim muammo — bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga ta’siri. Agar bola ko’p vaqtini virtual dunyoda o’tkazsa, u real hayotdagi muloqotdan uzoqlashib qoladi. Bu esa nutq rivojiga va ijtimoiy ko’nikmalarga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Shuningdek, internet tarmog’ida nazoratsiz qolgan bolalar zararli yoki noto’g’ri axborotlarga duch kelishlari mumkin. Raqamli texnologiyalar ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, o’qitishning samaradorligini oshirish hamda o’quvchilarning mustaqil fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq, bu jarayon bilan bog’liq ayrim muammolar ham mavjud bo’lib, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy ta’limni amalga oshirishning yana bir zarur sharti – har bir

o’qituvchi va talaba o’quv fanlari bo’yicha axborot manbalaridan, jumladan, yangi axborot texnologiyalaridan tez va qulay foydalanish imkonini beruvchi sharoitlar yaratishdir. Ya’ni, endi sifatli ta’lim berish uchun o’qituvchi va o’quvchiga kerakli ma’lumotlarni taqdim etadigan xizmatdan iborat faoliyatni tashkil qilish kerak [2].

Boshlang’ich sinf o’qituvchisi raqamli texnologiyalardan foydalanishda muhim rol o’ynaydi. U quyidagi jihatlarga e’tibor berishi zarur:

- texnologiyalarni dars maqsadiga mos tanlash;
- o’quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish;
- gadjetlardan foydalanish vaqtini me’yorlash;
- o’quvchilarni axborot xavfsizligiga o’rgatish;
- an’anaviy va zamonaviy metodlarni uyg’unlashtirish.

Bugungi kunda respublika ijtimoiy hayotiga ham tezkor axborot oqimi bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Axborotlarni tezkor sur’atda qabul qilib olish, ularni tahlil etish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda magistrga yetkazib berishni yo’lga qo’yish ta’lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ta’lim-tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyani tatbiq etish yuqorida qayd etilgan dolzarb muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiladi [3]. Boshlang’ich ta’lim jarayonida ota-onaning roli ham beqiyosdir. Ota-onalar bolalarning gadjetlardan foydalanish jarayonini nazorat qilishi va vaqt me’yorini belgilashi zarur. Shuningdek, ular bolalar uchun foydali va xavfsiz kontent tanlashda yordam berishi kerak. Ota-onaning shaxsiy namunasi ham muhim bo’lib, ular o’zlari ham gadjetlardan oqilona foydalanishi lozim. Bundan tashqari, ota-onalar farzandining ta’lim jarayonida faol ishtirok etib, ularni qo’llab-quvvatlashi va real hayotdagi faoliyatni ham rag’batlantirishi zarur.

Interaktivlik va qatnashish: Raqamli texnologiyalar o’quvchini fanlarni o’rganishda interaktivlikni oshiradi va o’quvchi yoshlar o’zlarining fikrlarini bayon qilish va baholash imkoniyatlarini beradi. Virtual darslar, onlayn forumlar, izohlar, chatbotlar va interaktiv vazifalar studentlarni o’rganishni samaraliroq qiladi va ularga qatnashishni rag’batlantiradi [4]. Maktabgacha ta’limda raqamli texnologiyalarning qo’llanilishi, ayniqsa, interaktiv o’yinlar, ta’lim ilovalari va video materiallar shaklida, bolalarning o’rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Bunday texnologiyalar, bolalarga o’rganish uchun turli xil vositalarni taqdim etadi, bu esa ularning faoliyatga nisbatan motivatsiyasini oshiradi. An’anaviy ta’limdan uzoqlashgan holda noan’anaviy ta’lim bilan ishlash qiziqarli metodlardan foydalanish zamon talabi bo’lib qolmoqda. Biz bu talablarga javob berishimiz kerak. Hozirgi zamon o’quvchilari 45 daqiqa davomida bir sinfda ushlab o’tirish qiyin masala aylanib qolmoqda, ularning diqqatini jamlash va dars mavzusiga qaratish boshlang’ich ta’lim o’qituvchisidan katta mahorat talab qiladi. Chunki hozir har bir bolaning

qo‘lida o‘zing shaxsiy smartfon ya boshga gadjetlari bor, darsdan ko‘ra unga shu qiziqroq bo‘lmoqda. Bu esa yanada o‘qtuvchiga qiyin bo‘lishiga olib keloqda. Shunday ekan o‘qtuvchi har bir darsni metodlar va o‘yinlar bilan boyitib borishi maqsadga muvofiq. Shu o‘ringa ota-onalar ham farzandining kuniga qanchi vaqti smartfon va gadjetlarga sarflanishini nazoratga olsin va qattiy choralar ko‘rmog‘i kerkdir. Uning darslardagi ishtiroki va baholari nazardan chetda qolmasligi kerak. Bu vaziyatda ota-ona va maktab hamkorligi muhim ro‘l o‘ynaydi.

Xulosa. Yuqoridagi ilmiy-nazariy tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar va gadjetlar zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida ularning qo‘llanilishi o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ta’lim jarayonini interaktiv va qiziqarli tashkil etish, shuningdek, mustaqil fikrlash va izlanish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o‘quvchilarda raqamli savodxonlik shakllanib, ular kelajakdagi ijtimoiy va kasbiy hayotga tayyorlanadi.

Shu bilan birga, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gadjetlardan nazoratsiz va me’yoridan ortiq foydalanish bolalarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Xususan, ko‘rish qobiliyatining pasayishi, jismoniy harakatsizlik, diqqatning sustlashuvi, gadjetlarga qaramlik hamda real ijtimoiy muloqotning kamayishi kabi muammolar yuzaga keladi. Bundan tashqari, internet muhitidagi axborot xavfsizligi masalalari ham alohida e’tibor talab etadi. Shu sababli, raqamli texnologiyalardan foydalanishda muvozanatli yondashuvni ta’minlash muhimdir. Ta’lim jarayonida ularni an’anaviy pedagogik metodlar bilan uyg‘unlashtirish, foydalanish vaqtini me’yorlash, mazmunan foydali va xavfsiz resurslarni tanlash, shuningdek, o‘qtuvchi va ota-onalar nazoratini kuchaytirish zarur. Ayniqsa, o‘quvchilarda media va axborot savodxonligini shakllantirish orqali ularni to‘g‘ri axborotni tanlashga o‘rgatish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va gadjetlar boshlang‘ich ta’lim samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlar yaratadi, biroq ularning ijobiy natija berishi faqat ongli, maqsadga yo‘naltirilgan va pedagogik jihatdan asoslangan holda qo‘llanilishiga bog‘liqdir. To‘g‘ri tashkil etilgan ta’lim jarayonida bu texnologiyalar o‘quvchilarning har tomonlama barkamol rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. "2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘RQ-637-son, 23.09.2020-y.).
2. O‘ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH YO‘NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI - YOSHLAR NIGOHIDA" RESPUBLIKA ONLAYN ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MAQOLALAR TO‘PLAMI.
3. Tolipov O‘., Ro‘ziyeva D.,– “PEDAGOGIK TEXNALOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT”
4. Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., & Suman, R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. Sustainable Operations and Computers, 3, 275-285